

MÁRIA KAŠIAROVÁ

režisérka / herečka / performerka /

DIVADELNÁ ČINNOSŤ

Muzikál Cats / Mačky — Nová scéna

Muzikál Oliver! — Nová scéna

Pamät' miesta — Divadlo K

autorská inscenácia, réžia: Mária Piatriková

Eeee... Earthlinks? alebo Haló, mimozemšťan? — Divadlo úsmev

divadelná rodinná komédia s maskami; autori: Matteo Destro, Peter Pavlac

Mikve — postava Miky (alt. Šošana) — KonFest 2024, Košice

autor: Hadar Garlon

S vylúčením verejnosti — postava Inés — Cyklus ľudstva

autor: Jean-Paul Sartre

Na koho to slovo padne — postava Malej — Brno, Prešov

autor: Gábor Gergey

Osem žien — postava Zuzany — Brno, Prešov, Trnava

autor: Robert Thomas; hosťovanie so školským divadelným predstavením

DABING

RTVS

Magic Voice

Sunrise Studio

DAB-DANIELA

ProVox

S

